

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ

Рзаев Рахат Муратбаевич Ассистент кафедры (PhD) Ассистент кафедры «Анатомия, физиология и биохимия животных» Самаркандский государственный университет ветеринарии, животноводства и биотехнологии, Нукусский филиал.

Матсалаева Сайера Зарипбаевна Ассистент кафедры «Анатомия, физиология и биохимия животных» Самаркандский государственный университет ветеринарии, животноводства и биотехнологии, Нукусский филиал.

А. Т. Есимбетов. Самаркандский государственный университет ветеринарии, животноводства и биотехнологии, Нукусский филиал

Ниятбаев Руфат Шамуратович Каракалпакский государственный университет имени Бердака. ассистент кафедры физики и коллизионной химии

Аскарлова Хуршида Экрам кизи студентка 2 курса Каракалпакского государственного университета имени Бердака, химико-технологический факультет, кафедра пищевых технологий

Хабипова Мехрибан Убайдулла кизи Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, Нукусский филиал. студентка 3 курса

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы физических особенностей организма детей и подростков. Отмечено, что в тесной связи с возрастом находятся уровень развития качеств двигательной деятельности и степень приспособляемости организма к физическим нагрузкам.

Ключевые слова: организм детей и подростков, возрастные особенности, физические нагрузки, развитие двигательных качеств.

Эволюционное развитие человека предопределило нормальное функционирование всех его органов и систем в условиях активной двигательной деятельности. Двигательная активность представляет собой неотъемлемый и сложный комплекс поведения, зависящий как от биологических, так и внешних средовых факторов. Известно, что физические нагрузки являются естественным стимулом, не только для нормальной жизнедеятельности, но и биологического развития, особенно в ранние периоды онтогенеза и в период пубертатного периода.

Физическое развитие детей и подростков является непрерывным процессом. На каждом возрастном этапе оно характеризуется определенным комплексом связанных между собой и с внешней средой морфофункциональных свойств организма (Корниенко И.А., Сонькин В.Д., 1999; Безруких М.М., 2000). Взаимосвязь между двигательной активностью и здоровьем человека особенно существенно проявляется в период интенсивного роста и полового созревания детей и подростков. Многими учеными ведется активный поиск методов изучения

двигательной активности детей и подростков, которые позволили бы оценить оптимальный режим физической активности в разные возрастные периоды (Штефко В.Г., 1929; Филин В.П., 1980; Jones D.A., 1989; Щедрина А.Г., 2003). Тем не менее, вопрос физической активности в детском и подростковом возрасте остается одним из актуальных в физиологии человека и гигиене.

Возрастные особенности организма обусловлены непрерывно протекающими в нем в течение жизни человека изменениями строения тела, всех свойств и функций органов и систем. От рождения человека до зрелого возраста происходит постепенное Увеличение массы тела, совершенствуется структура, повышается функциональная способность органов. Максимальный уровень функциональных возможностей организма человека достигается в зрелом возрасте. Старение характеризуется процессами инволюции организма, они обуславливают свойственное старости снижение работоспособности.

Возрастные особенности организма являются важнейшим фактором, определяющий правильный выбор средств и методов физического воспитания. Они учитываются при определении сроков начала обучения детей технике физической упражнений, их специальной спортивной подготовки и целенаправленной тренировки для достижения высоких результатов в спорте.

Возрастные особенности высшей нервной деятельности оказывают большое влияние на становление и развитие двигательных навыков. Усиление процессов внутреннего торможения, повышение аналитической и синтетической функции коры головного мозга позволяют начинать организованное обучение детей физическим упражнениям в возрасте 11—12 лет.

В 13—14 лет функция второй сигнальной системы начинает преобладать над функцией первой сигнальной системы, возрастает способность к образованию прочных условно рефлекторных связей, совершенствуются динамические стереотипы в двигательном анализаторе.

В возрасте 15—16 лет отчетливо выявляется тип высшей нервной деятельности, заметно влияющий на быстроту и прочность формирования двигательных навыков, уровень и устойчивость общей работоспособности, волевых

качеств.

С возрастными изменениями сердечно-сосудистой и дыхательной систем тесно связаны различия в уровне общей работоспособности и приспособляемости организма к физическим нагрузкам в детском, юношеском, зрелом и пожилом возрасте.

Как известно, линейные размеры сердца увеличиваются к 7 годам в 2 раза, к 15—17 годам — в 3 раза по сравнению с его размерами у новорожденных. В период полового созревания повышенные запросы к работе сердца в связи с активными энергетическими и пластическими процессами обуславливают частое появление гипертрофии левого отдела сердца (юношеская гипертрофия). Наличие юношеской гипертрофии в выраженной степени требует некоторых ограничений объема нагрузки в тренировочных занятиях и соревнованиях. У 10—15% юношей в возрасте 15—20 лет отмечается относительно «малое» сердце. Небольшой ударный объем крови в этих случаях объясняет выраженное учащение пульса после физической нагрузки и продолжительный период восстановления.

Приспособляемость к физическим нагрузкам в большой мере обусловлена возрастными особенностями кровеносных сосудов. В детском возрасте, благодаря высокой эластичности стенок сосудов и их большому просвету, сопротивление току крови незначительно, и кровообращение осуществляется при небольшой затрате механической силы сердца.

Возраст 13-15 лет считается одним из критических периодов онтогенеза, который представляет собой переломный этап в биологическом развитии человека (Рыбаков В.П., 2003). Одним из важнейших преобразований является процесс морфофункционального созревания организма, когда завершается предыдущий и начинается качественно новый этап онтогенеза (Сальников В.А., 2000; Ямпольская Ю.А., 2000; Рыбакова В.П., 2004). Есть основание считать, что подростковый возраст обладает большими потенциальными возможностями для совершенствования и гармоничного развития. Физическая (двигательная) активность играет важную роль в данном процессе (Щедрина А.Г., 2003).

Между тем, под влиянием систематических занятий различными видами

спорта значительно улучшается физическое развитие, активизируется работа всех органов и систем, повышается работа организма, направленная на мобилизацию функциональных возможностей Алифанова Л.А., 2002). Подростки, посещающие спортивные секции, более адаптированы к воздействию внешней среды, по сравнению со сверстниками, не занимающимися спортом. В современной школе основной формой физических нагрузок являются уроки физкультуры, которые не покрывают дефицита двигательной активности школьников, вызванного сложностью учебных программ, нарушениями гигиенических требований режима дня, учебного процесса и т.д. Результатом недостатка двигательных нагрузок является низкий уровень физического развития и высокий процент заболеваемости детей и подростков.

В тесной связи с возрастом находятся уровень развития качеств двигательной деятельности и степень приспособляемости организма к физическим нагрузкам на скорость, силу, выносливость, ловкость. В возрасте 8—10 лет начинают подготовку детей в видах спорта, основу которых составляют упражнения, требующие ловкости, гибкости, быстроты движений (фигурное катание на коньках, художественная гимнастика, акробатика, прыжки в воду, теннис и др.). Развитие ловкости непосредственно связано с пластичностью нервной системы и подвижностью основных нервных процессов. Поэтому лучшее время для ее развития — детский возраст. Этот возраст является наилучшим для развития гибкости. Непродолжительные скоростные или скоростно-силовые упражнения соответствуют возрастным особенностям детей младшего и среднего школьного возраста (бег на коньках, бег на короткие дистанции, некоторые спортивные игры, метания, гимнастика). Однако тесная функциональная связь между скоростью движений, мышечной силой и выносливостью организма обуславливает достижение наивысшего уровня скоростных достижений только в юношеском или даже зрелом возрасте. В пожилом возрасте, как правило, в первую очередь падает способность к скоростным напряжениям, это объясняется описанными выше возрастными изменениями нервной, сердечно-сосудистой, нервно-мышечной систем. Поэтому лицам среднего и особенно пожилого возраста менее доступны бег на короткие

дистанции и др. скоростные упражнения.

Таким образом, процесс возрастного развития организма тесно связан с социальными и др. условиями внешней среды, в которой живет человек. Благоприятные условия жизни и труда, правильное физическое воспитание оказывают огромное положительное влияние на ход возрастного развития молодежи и отодвигают появление возрастных изменений, связанных со старением организма, влияние систематической физической тренировки на сохранение высокого уровня развития качеств двигательной деятельности доказано многочисленными примерами спортивного долголетия.

Литература

1. Мотылянская Р. Е. Спорт и возраст. М., 1956.
2. Проблемы юношеского спорта. М., 1958.
3. Фарфель В. С. Развитие движений у детей школьного возраста. М., 1959.